

REPERE ALE EVOLUȚIEI AUDIOVIZUALULUI NAȚIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.3597277

Rezumat

Reperes ale evoluției audiovizualului național

Cu statut de pionierat se propune să se investigheze evoluția Televiziunii moldovenești prin prisma criticii timpului. În vizorul cercetărilor se află transformările prin care trece această instituție, începând cu anul 1990, când TVM devine Televiziune Națională, eliberându-se de legăturile și influența Televiziunii Centrale (de la Moscova), trăind o perioadă de renaștere și libertate și terminând cu anul 2004, când și-a căpătat statutul de instituție publică națională a audiovizualului „Teleradio-Moldova”. O etapă dificilă pentru TVM a rămas formarea în 1994 a Companiei de Stat „Teleradio-Moldova”, care a însemnat un regres pentru televiziune, dar a provocat și nemulțumirile jurnaliștilor/angajaților.

În articol se identifică particularitățile perioadelor nominalizate ale evoluției TVM, condiționate de progresul sau regresul economic, social, ideologic și cultural al societății. Din acest proces se reprofilează atitudinea criticii de specialitate, a oamenilor de cultură și a tuturor spectatorilor TVM, prin opiniile cărora se evidențiază problemele majore cu care s-a confruntat și se confruntă televiziunea din Republica Moldova – cel mai important informator și formator de idei, poziții și viziuni.

Cuvinte-cheie: Televiziune, Televiziunea Națională, Compania de Stat „Teleradio-Moldova”, formator de opinii.

Summary

Highlights of the evolution of the national audiovisual

The article aims at investigating the evolution of Moldovan Television through the critique of time for the first time. The research views the transformations that this institution goes through, starting in 1990, when TVM becomes the National Television, freeing itself from the connections and influence of the Central Television (from Moscow), and living a period of rebirth and freedom, and ending in 2004, when it obtains the status of National Public Institution of the Audiovisual “Teleradio-Moldova”. The formation of the “Teleradio-Moldova” State Company in 1994 remained a difficult stage for TVM, which meant a setback for the television and provoked the dissatisfaction of the journalists / employees.

The article identifies the peculiarities of the mentioned periods of the TVM evolution, conditioned by the economic, social, ideological and cultural progress or regress of the society. The attitudes of specialized critics, of the people of culture and of all the TVM viewers are re-profiled from this process, whose opinions highlight the major problems faced by the television in the Republic of Moldova - the most important informant and trainer of ideas, attitudes and views.

Key words: Television, National Television, Teleradio-Moldova State Company, opinion maker.

Restructurările în televiziunea moldovenească, începute din 1987, ating punctul culminant în 1990, când la 15 iunie a aceluiași an apare Hotărârea Sovietului Suprem al RSSM cu privire la crearea Radioteleviziunii naționale, semnată de Președintele Mircea Snegur. Iar în rezultatul evenimentelor politice, la 27 august 1991, Republica Moldova devine o țară independentă. La acea oră televiziunea moldovenească își reorganizase deja structura interioară, precum și conceptul emisiunilor, mesajul lor, direcționându-l, în mare parte, în albia unor noi valori social-culturale, ridicând mai mult sau mai puțin paravanul de pe proble-

mele tabu, în special, a celor ce țin de istorie, limbă, cultură. Jurnaliștii căpătase o libertate a exprimării, posibilă prin transmiterea emisiunilor în direct, care au un avantaj, fiind absolvite de foarfecele cenzurii, instrument de bază în redactarea mesajului televizat.

Camerele TV încep să reflecte realitatea cotidiană fără „poleirea” de altă dată și tendința spre grandomanie, scoțând în prim-plan problemele societății, ce s-au dovedit a fi în contradicție cu bunăstarea anunțată zi de zi de la ecran. Treptat petele albe ale istoriei plaiului nostru prindeau acoperire. Se vorbea mai îndrăzneț despre neajun-

surile și greșelile sistemului. Iar emisiunea *Unda tineretului* se afla în avangarda TVM cu studioul mobil, plasat în centrul orașului, pentru ca orice cetățean să-și poată spune opinia, să anunțe dificultățile. Din *hibernarea brejnevistă* încep să iasă succesiv toate redacțiile televiziunii de la cea de propagandă până la redacția emisiunilor pentru copii, unde au fost scoase în evidență problemele școlii, a relațiilor între pedagogi și elevi. Emisiunile erau așteptate și privite cu mult interes, fiind apoi analizate și comentate.

Televiziunea devenise nu doar un retransmițător al evenimentelor culturale și sportive, a filmelor, spectacolelor teatrale și muzicale, pentru care ecranul TV era, în mod special solicitat în epoca stagnării brejneviste, ci și un informator și comentator al vieții social-politice din țară și din lume. Și dacă până atunci, programele informative erau „privite și citite” printre rânduri, iar imaginile trădau spectacolul prost regizat al așa-numitei „realități socialiste”, atunci emisiunile artistice, deși și ele impuse să respire din patosul ideologic al timpului, constituiau o oază de lumină. Realizatorii izbuteau să strecoare printre mesaje „realismului socialist”, care adormeau vigilența cenzurii, autori și concepte avangardiste, simboluri și metafore care formau un *supra limbaj* de comunicare între emisiune și telespectatorii ei. Anume emisiunile artistice aveau acel suflu nou, inedit și așteptat de spectatorul „instruit” în depistarea realității preconceptuate, promovate cu multă grijă pe ecran.

În contextul restructurărilor s-a produs și apropierea de cultura și valorile poporului român de peste Prut, care erau unul dintre cele mai inexplicabile tabuuri ale perioadei sovietice. Visul de ani de zile în sfârșit devine realitate și se deschid ușile spre colaborare cu Televiziunea Română. Chiar s-a elaborat un plan de colaborare dintre Radioteleviziunea liberă română¹ și Comitetul de stat pentru televiziune și radiodifuziune din Republica Moldova pentru anii 1990-1992, în care se stipula schimbul de emisiuni, de experiență, transmiterea programului TVR, imprimarea spectacolelor cu artiști de peste Prut etc. Această schimbare radicală în conceptul emisiunilor TV moldovenești au surprins plăcut și telespectatorii care menționau acest fapt în scrisorile sale colective. În una dintre aceste scrisori colective a telespectatorilor din Orhei, citim: „Mare-i Dumnezeu, căci numai ce nu se transmite azi pe ecranul TVM, emisiuni la care am visat pe parcursul atâtor decenii...”

Perioada libertății și a avântului național au schimbat radical și atitudinea populației față de televiziune în care vedeau un promotor al ideilor democratice. În limbajul specialiștilor acest fenomen va fi denumit *rating* și va determina soarta emisiunilor de mai departe. *Glasnostul* a oferit posibilitatea ca în presa republicană să se încingă o polemică în jurul TVM, care începe să fie dur criticată. Amintim seria de articole inițiate de scriitorii Dumitru Matcovschi și Grigore Vieru (*Colbul de pe fața interioară* în *Literatura și arta*, 21 mai 1987).

Dar, spre regretul nostru, perioada libertății de care s-au bucurat nu doar realizatorii emisiunilor televizate, ci și spectatorii, reușind să le savureze *dulceața* în ultimii ani ai deceniului opt, când se putea pune pe post mai multe emisiuni problematice, ce abordau teme considerate nu demult tabu, n-a durat mult. Unele reforme venite de sus nu erau acceptate în colective (precum comasarea colectivului emisiunii *Mesager* cu cel al redacției emisiunilor de propagandă, care au dus la primele greve [11, p. 7] în cadrul angajaților TVM). Libertatea căpătată de acum începea să aibă un „gust amar”, vorba lui Ștefan Culea...

După revoluția televizată din 1989 din România, puciul din august 1991 de la Moscova au demonstrat încă o dată forța televiziunii de a forma și sensibiliza opinia publică, dar și de a organiza masele la acțiuni concrete. În special, războiul din Transnistria (care a fost o piatră de încercare pentru jurnaliști și documentariști) au alertat nu doar conducerea țării, ci și a TV naționale, care din motiv de vigilență începe să se retragă într-o autocenzură (nescrisă, dar care înaintea unele restricții în privința invitațiilor, a temelor puse în discuție, a informațiilor, ce erau spuse pe jumătate etc. Despre acest fapt, ce devine tot mai vizibil, se menționează și în articolul *Nota bene* de la rubrica *Teleobservator* (*Literatura și arta*): „Nu pot afirma sus și tare că la Radioteleviziunea moldovenească se reinstaurează cenzura, cenzura tradițională, de tip sovietic, dar despre lucru acesta se vorbește foarte mult în ultimul timp, mai ales după alegerea dlui Sangheli în fruntea Guvernului. Se pare că după conflictul din Transnistria colaboratorii de la Televiziune, dar și cei de la Radiodifuziune, sunt nevoiți să bată în retragere. Am impresia că li se ordonă cum li se ordona și combatanților pe frontul de la Nistru: întoarceți-vă la vechile poziții. [...] Tot mai rar se spune adevărul despre războiul de la Nistru, despre mulți dintre demnitarii re-

publicii care sunt gata să-și vândă poporul. Iarăși radioascultătorii și telespectatorii sunt prostiți că fără „fratele de la răsărit” e imposibil să avem o viață fericită și de aceea n-ar trebui să-l jignim. În cel mai bun caz problemele stringente sunt trecute cu vederea. Programul informativ *Mesager* s-a transformat într-o *Poveste de seară*, favorizându-le celor maturi starea de hibernare, deși, sunt convins, nu toată vina o poartă realizatorii acestui program. Întreaga vină e a păianjenului neobirocrației moldovenești ce-și țese acum mrejele, sperând că sub ele vom uita de idealurile noastre” [5, p. 7].

Soarta televiziunii naționale continuă să se afle în centrul atenției mass-media, care își oferă spațiul său pentru informații și analiza stării la cea mai puternică și unica instituție audiovizuală din republică, dar și pentru discuții, dezbateri, plângeri, replici între angajații și șefii televiziunii. Nemulțumirile, precum și multe disensiuni, divergențe interne devin publice prin intermediul ziarului *Literatura și arta*.

Evident că și după trecerea TV într-o nouă formulă, cea a Televiziunii Naționale, inițiativa este luată iarăși de scriitori, care de la apariția TV au fost cei mai fideli susținători și critici ai noului fenomen. Angajații televiziunii au așteptat o schimbare radicală, dar ea a fost mai mult cosmetică. Scriitorul D. Matcovschi indică la mai multe carențe în articolul său *A doua răstignire* din 25 aprilie 1991 [9, p. 1-2]. Realizatorii din cadrul TVM nu prea au venit cu contraargumente, din contra în articolul *A doua răstignire continuă* [2, p. 2] – Nina Bolboceanu, redactorul emisiunilor muzicale, menționa că „din incinta televiziunii *televiziunea* pare și mai retrogradă de cum a fost”. Cu durere în suflet, autoarea își descrie păsul, referindu-se la impedimentele în procesul realizării emisiunii sale *Evantai folcloric*. Fiind de multe ori la București, pentru niște colaborări cu colegii de acolo, N. Bolboceanu avea grijă de fiecare dată: „să mă întorc și cu filme, documente de arhivă din filmoteca de aur a Televiziunii bucureștene, cu speranța să le prezint telespectatorilor emisiunii *Evantai folcloric*, pentru ca să admire și ei pe Maria Tănase, Ioana Radu, Maria Lătărețu, Dumitru Fărcaș și multe alte valori ale neamului nostru. În total vre-o 6 ore de peliculă rară din arhivele bucureștene. Întorcându-mă dintr-o deplasare (tot din București) descopăr că în lipsa mea, toate bobinele au fost demagnetizate. (Tot din ordinul tovarășului Bârșa.) Cică din greșală (...).

Spectacolul *Floare de dor, Basarabie*, înregistrat de Televiziune la sfârșit de iunie în Sala Palatului Național cu prilejul Conferinței Internaționale Ribbentrop-Molotov, nu numai că e transmis pe furiș la ecran, într-o dimineață, neanunțat nici într-un program, nici de un crainic, ca mai apoi de urgență, tot din ordinul respectivului să fie demagnetizat...” [2, p. 2].

Nu o dată s-a menționat rolul TV, în calitatea sa de promotor și cea de conservator al Patrimoniului național (vezi articolul din cadrul Conferinței respective din anul 2009 – *Rolul TV în propagarea și promovarea Patrimoniului Cultural*). Anume funcția de conservator al valorilor spirituale era conștientizată de creatorii emisiunilor TV, intuind că acele secvențe ale realității imediate, precum și evenimentele culturale, evoluțiile personalităților din cultură și artă formează acel patrimoniu imaterial care trebuie păstrat. De aceea orice emisiune lichidată era pentru autori o gravă lovitură.

Deși eforturile depuse de creatori: redactori, regizori, echipele tehnice erau enorme (să amintim despre seriile de emisiuni literar-dramatice, portrete de creație ale personalităților, spectacole televizate etc.), spectatorii totuși așteptau ceva mai mult. Or, ecranul este și o lentilă puternică ce scoate în evidență orice element necizelat (fie de limbaj sau tehnic). Emisiunile erau privite și apreciate din toate punctele de vedere: și artistic, și tehnic, și cel al limbajului... Critica timpului nu ezita să se expună pe marginea celor vizionate la ecran, indicând adesea și la momente mai puțin reușite: „...ceea ce se face la Televiziunea noastră, deși e foarte națională, nu este decât un amalgam de subiecte, teme, în marea lor majoritate, încropite în grabă, fără pregătire și seriozitatea morală necesară. Nu mai zic de inspirație, căci ea vine doar din vocație, din îndelunga acumulare de informații, în sfârșit, dintr-un fel de cultură” [3, p. 2].

Punctul decisiv a fost pus în primăvara anului 1994, când Televiziunea Națională și-a reformulat direcția de activitate, devenind Compania de Stat *Teleradio Moldova*. Tot Mircea Snegur, Președintele Republicii Moldova, semnează la 11 martie 1994 *Decretul* privind crearea Companiei de Stat *Teleradio-Moldova*, „în scopul asigurării caracterului obiectiv al informațiilor, excluderii pericolului monopolizării radioului și televiziunii de către partide, organizații social-politice și coaliții ale lor și al asigurării activității eficiente a

radioului și televiziunii pe principii democratice în interesul statului și societății” [4, p. 1]. Dar în realitate consecințele acestui decret au fost uluitoare: „a fost introdusă cenzurarea emisiunilor neconvenabile guvernărilor; mai multe spații de emisie sunt concesionate, realizatorii de emisiuni sunt împiedicați să-și practice nestingherit profesiunea. Pe această cale canalul de stat Radio-TV este confiscat și exploatat de partidul de guvernământ” [12].

În 1994 începe suspendarea unor emisiuni, precum ar fi *Nota bene*, una din principalele ediții informative ale redacției *Actualități TV*. Mai multe ziare (*Observator*, *Țara*, *Literatura și Arta*, *Plus Minus*) ies în susținerea camarazilor săi de profesie, exprimându-și poziția sa. Nu rămân pasivi nici jurnaliștii, care adresează un Apel către Președintele țării și Comisiei mass-media a Parlamentului, în care atenționează la situația de la TVM: „Situația s-a complicat mult mai ales în ultimul timp – în perioada campaniei electorale, neoficial revenindu-se la o cenzură drastică, așa cum n-am cunoscut în nici o perioadă a activității noastre la televiziune” [1].

Reorganizarea Televiziunii Naționale a început cu schimbarea directorului Televiziunii (în locul lui Constantin Pârțac este numit Dumitru Țurcanu) și a continuat cu înlăturarea cadrelor incompatibile sau a celor dezagreabile șefilor și politiciii zilei; s-a recurs la desființarea unor redacții întregi (spre exemplu, Redacția emisiunilor pentru tineret), destrămarea colectivelor formate timp de decenii. Cel mai mult de pe urma acestor reforme au avut de suferit oamenii de creație „înjosiți și umiliți, puși în condiții defavorabile, persecutați – mulți oameni de televiziune” au fost nevoiți sau impuși să părăsească televiziunea.

Comentând acest proces de reorganizare a TVM, ziarul *Țara* scrie „cei care au inițiat acțiunea sperau să prindă doi iepuri dintr-odată. În primul rând, să scape de cei indezirabili, în al doilea rând, să-i intimideze pe cei reangajați, fapt ce li s-a reușit de minune. La televiziune domnește o atmosferă deprimantă, de teroare... Locurile profesioniștilor de la TVM au fost completate cu cadre noi, care n-au nici studii speciale, nici un intelect deosebit. Chiar și până procesul de muncă în redacții este dirijat de oameni întâmplători” [8].

În primul rând, sub mâna reorganizatorilor a căzut Redacția *Actualități TV* în frunte cu emisiunea *Mesager*. Dezvoltând în continuare ideea, Ilie Lupan scrie: „în posturile cheie în noua structură

au venit oameni cu o pregătire mediocră din *Redacția publicistică*, apreciați slab la toate ședințele de planificare” [8]. Astfel, s-a ajuns la ideea că foștii profesioniști de la Televiziune nu mai corespund cerințelor. Se intenționează o reorganizare totală, care reiese și din declarația făcută de însuși Președintele Companiei Adrian Usatii: „intenționăm să reînnoim esențial colectivul oamenilor de creație” (Săptămânalul „*Moldovanul*”, nr. 6).

Transformarea Televiziunii Naționale în Compania de Stat *Teleradio Moldova* a produs nemulțumiri în rândurile jurnaliștilor, reacțiile cărora erau oglindite în presa republicană. O serie de materiale despre starea televiziunii vine să zguduie societatea, anunțând noile formule de dirijare a acestei mari mașini ideologice. Imbold al reacțiilor a devenit rezultatul reformelor și al concursului care a „triat cadrele cele mai bune”. Dumitru Mămăligă, unul dintre redactorii emisiunii *Telematinal*, își exprima nedumerirea rezultatelor concursului: „dintre foștii colaboratori, acolo (la *Telematinal* – n. n.) rămase doar Maria Chetruș și Sandu Podoprigror, Carmelia Albu și Veronica Vreme, din redactori s-au pomenit corespondenți. De aceea acum telespectatorii privesc la *Telematinal* subiecte cârpite de mântuială, realizate prost, completate cu filme documentare de pe timpul lui Papură-Vodă. (...) Patru corespondenți urmează să asigure două ore de emisie pe zi” [10, p. 7].

După suspendarea emisiunii *Nota bene*, de la 23 mai 1994 în grila de program nu mai figurează *Telematinal*, urmând ca viitorii realizatori ai emisiunii să fie aleși prin concurs. Iar după revenirea lui pe post de la 1 iulie „echipa lui Ștefan Culea, Grigore Fidelschi, Oreste Melnic, Tatiana Berbecaru, Galina Hâncu, Aleco Mocanu, Serghei Ciuhrii au dispărut și rubricile cu priză la telespectatori, rubrici care în principiu ne definesc: *Veșnicia s-a născut la Țară*, *Noi vrem pământ*, *Personalități marcante ale neamului*, *Vraja cuvintelor*, *Tinere talente...* În locul lor au apărut *Zâmbiți, vă rog*, *Moda, moda...*, *Farmacie verde*, *Curiozități*, *Cum să prăjim cartofi...*” [10, p. 7].

Din 1995 TVM intră într-o perioadă de criză. Deși Televiziunea e la cheremul statului, statul nu se grăbește s-o finanțeze din plin: lipsa suportului material, dar și al celui intelectual prin plecarea forțată a celor mai bune cadre, își face efectul. Emisia se reduce la două blocuri: cel de dimineață de la 7.00 până la 10.00 cu *Telematinal* și *Telejurnal*. Al doilea bloc de emisiuni va începe cu ora 16.30 sau 18.00 cu *Telejurnal*, *Curcubeul fermecat*

(desene animate), *Ecranul documentar, Mesagerul* (ediția informativă de bază a zilei) și film sau serial.

În raportul său de la Congresul al X-lea al Uniunii Jurnaliștilor din Moldova din 1997, președintele UJ Valeriu Saharneanu, a menționat că: „perioada anilor 1994-1997 nu a fost favorabilă dezvoltării presei” [13, p. 7]. Abia din octombrie 1998 Televiziunea moldovenească revine la volumul de emisie de 18 ore pe zi cu un *Telejurnal*, ediție informativă de 5 minute la fiecare oră, emisiunea *Observator* (10 minute) comentariu zilnic al celor mai importante evenimente. Odată cu mărirea volumului de emisie sunt planificate mai multe emisiuni și filme. Încep să fie cumpărate seriale la pachet din cele mai ieftine pentru a umple orele de emisie.

După o lungă perioadă, în care directorii televiziunii erau schimbați la fiecare „nouă luni”², spre a nu revoluționa TV, de a nu se impune cu influențele sale mai mult sau mai puțin semnificative pentru conceptul ideatic-artistic al postului și politica lui editorială, televiziunea a ajuns în noul secol cu emisiuni gemene, care seamănă una cu alta, cu câteva formate de talk-show politic și alte emisiuni de divertisment, punând în prim-plan viața privată a oamenilor din show-business.

Un nou val de nemulțumiri la Compania de stat „Teleradio-Moldova” se înregistrează o dată cu venirea la putere a comuniștilor în 2001, când situația devine din ce în ce mai tensionată. Încep protestele oamenilor de creație de la televiziune, care se pronunțau contra propagandei oficiale.

Cei câțiva ani de libertate au produs o adevărată revoluție în mentalitatea oamenilor – atât a spectatorilor, care de acum înainte nu vor tolera manipularea ideologică, cât și a creatorilor, care „dorind să fie cinstiți și fideli cauzei și idealurilor naționale”, încep să lupte cu directivele, impuse de sus în vederea unor sau altor informații, trecerea sub tăcere a unor evenimente, re-apar așa-numitele „liste negre” în care erau incluși aproape toți scriitorii, toată lumea care poate articula un gând”, sub un nou tabu cad cuvintele „Basarabie” și „basarabean”. Acest fapt este confirmat și de Scrisoarea deschisă a jurnaliștilor de la Televiziune, către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în care se menționa că: „...în cadrul tuturor programelor e interzisă utilizarea cuvintelor: român, limba română, Basarabia, istoria românilor, regim totalitar etc., precum și referirea la anumite perioade istorice, cum ar fi cea interbelică, foamea

organizată, regimul stalinist, perioada deportărilor în GULAG, perioada renașterii naționale din 1989...” [6, p. 2].

Manifestările celor peste 400 de angajați ai Companiei „Teleradio-Moldova” – jurnaliști, regizori, operatori, tehnicieni au fost reflectate în ziarele republicane, care au ieșit în susținerea colegilor de breaslă. Situația a fost rezolvată anunțându-se un nou concurs, organizat în 2003, care a prefigurat politica editorială a companiei de mai departe, redacționându-și mesajul său în aria divertismentului. Politica struțului, care-și ascunde capul în nisip, a fost preluată de companie. De fiecare dată, când în țară aveau loc manifestări ale maselor nemulțumite (mitinguri în Piața Marii Adunări Naționale, incendiul Parlamentului etc.) televiziunea le trecea cu vederea, punând pe post cântece și dansuri naționale (lecția însușită din timpul Puciului din 1991, când Televiziunea Centrală transmitea balet!).

În 2003 la TVM are loc un nou concurs, dar de acum al Proiectelor televizate, după care „vor fi finanțate grupe de creație, unde *se bate*, în primul rând, în cei de la cultură, proiectele emisiunilor artistice devin calul de bătaie” [7]. Fapt ce ne demonstrează că anume cultura, spiritul liber cugețator e acea forță capabilă de-a ridica conștiința maselor.

În prezent cenzura la TV este de altă natură. După cum afirma și criticul rus Serghei Muratov, analizând situația de la televiziunea din Rusia după anii 2000, cenzura astăzi capătă forme noi. E mai mult o cenzură ideologico-comercială: „care prezintă reacție nu la idei (mesaje) incomode, cum era înainte, dar o reacție la însuși existența ideilor, a mesajului. Astfel de cenzură nu lasă urme. Ea nu interzice opere, ea, pur și simplu, nu permite opere care ar putea fi interzise sau ar cuprinde idei progresiste. Se interzice nu emisiunea ca atare, dar însuși condițiile sale de apariție. (...) Ideile care nu garantează în prezent un rating ridicat, se resping nu la nivel de emisiune sau chiar de scenariu, dar cel mai des – în ofertă sau la nivel de idee” [15, p. 306]. Această formă de cenzură ascunsă este utilizată pe larg și la televiziunile noastre, unde se organizează concursurile de proiecte (de programe TV, emisiuni). Nu rare au fost cazurile când conceptele de autor prezentate de jurnaliști cu nume, cu aprecieri, laureați ai Concursului *Antena de aur*, erau respinse din start... Televiziunile continuă să urmeze această formă voalată de cenzură?!, concomitent manipulând cu termenul de rating și

dorința telespectatorilor pentru un gen anumit de emisiuni, încât grila de program este împânzită cu emisiuni de divertisment, unde în prim-plan este viața privată, ce nu prezintă mare interes.

Situația creată s-a răsfrânt și asupra criticii, care nu mai găsea obiect de analiză, respectiv și în presă s-au rărit articole referitoare la produsul televizat. Pe de o parte emisiuni interesante, ce ar putea fi puse în evidență, nu se mai creează, sau dacă și sunt - se pierd în amalgamul de mesaje nonvalorice, iar cele care împânzesc ecranul sunt sub orice critică...

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Apel către Președintele Republicii Moldova D-lui Mircea Snegur, Comisia mass-media a Parlamentului Republicii Moldova.
2. Bolboceanu, Nina. A doua răstignire continuă // *Literatura și arta*, 12 septembrie 1991, p. 2.
3. Cațaveică, Ion. Schimbări de fond ori zguduirii ale suprafeței? // *Literatura și arta*, 19 septembrie 1991, p. 2.
4. Decretul președintelui Privind crearea Companiei de Stat Teleradio-Moldova // *Programele TeleRadio*, martie, nr. 13, 1994, p. 1.
5. Deladolna, Gheorghe. Nota bene // *Literatura și arta*, 27 august 1992, p. 7.
6. Greviștii de la Teleradio-Moldova au dat în judecată Republica Moldova. // *Țara*, 21 martie 2002, p. 2.
7. Josanu, Efm. Revolta din dealul Schinoasei // *Literatura și arta*, 12 august 2004.
8. Lupan, Ilie. În fieful usatist - mai puțin vesel decât trist sau cum mesagerul lui Snegur s-a răfuit cu „Mesager”-ul... // *Țara*, 24 mai, 1994.
9. Matcovschi, Dumitru. A doua răstignire. // *Literatura și arta*, 25 aprilie 1991, p. 1-2.
10. Mămăligă,, Dumitru. Nu noi, alții au înnebunit // *Literatura și arta*, nr. 37, 8 septembrie 1994, p. 7.
11. Olărescu Vlad. Mesagerul e în grevă // *Literatura și arta*, 7 martie 1991, p. 7.
12. Paul, Viorel. Remanierele continuă, În: *Țara*, 31 mai 1994,
13. Saharneau, V. Presa liberă, jurnalismul... // *Literatura și arta*, 22 mai 1997.
14. Tipa, Violeta. Rolul TV în propagarea și promovarea Patrimoniului Cultural. // Conferința Internațională Științifică Păstrarea Patrimoniului Cultural în Țările Europene, Chișinău, 2009, p. 183-185.
15. Муратов Сергей. Документальный фильм. Незаконченная биография. Москва: 2009. / Muratov Serghei. Dokumentalinyi film. Nezakoncenaia biografia. Moskva, 2009.

NOTE

- 1 Devenită liberă după evenimentele din decembrie 1989.
- 2 La conducerea companiei s-au perindat o serie de directori care numai reușeau să facă unele schimbări și modificări în structura emisiunilor (de la emisiuni de 10 minute la cele mamut de 2-3 ore): Dumitru Țurcanu (aprilie 1994-noiembrie 1997), Iurie Tăbârță (noiembrie 1997-iunie 1999), Arcadie Gherasim (iulie 1999-iunie 2000), Anatol Barbei (iunie 2000-septembrie 2001), Alexandru Grosu (iunie 2001-august 2003), Victor Moraru (ianuarie-aprilie 2004) etc.